

FARG'ONA VODIYSIDA MADANIY MEROS OBEKTLARINI RAQAMLASHTIRISH VA VIRTUAL TURIZM

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru (91) 322-10-03

Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17076977>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg'ona vodiysidagi madaniy meros obektlarini raqamlashtirish va ularni virtual turizm sohasida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, xususan 3D skanerlash, VR/AR tizimlari, GIS xaritalash va QR-kod tizimlari yordamida tarixiy obidalarni saqlash, keng jamoatchilikka taqdim etish va ta'lim hamda turizm yo'nalishlarida foydalanish usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, madaniy meros, raqamlashtirish, virtual turizm, 3D texnologiyalar, QR-kod, muzeylar, tarixiy obidalar, AR/VR.

Аннотация. В этой статье анализируется оцифровка учреждений культурного наследия в долине Фергана и возможность использования их в области виртуального туризма. Цифровые технологии, в частности, были изучены для 3D -сканирования, обслуживания, сохранения исторических памятников, представления исторических памятников и использования в туристических областях.

Ключевые слова: долина Фергана, культурное наследие, нумерация, виртуальный туризм, 3D -технология, полумесяц, музеи, исторические музеи, AR / VR.

Annotation. This article analyzes the digitization of cultural heritage facilities in the Fergana Valley and the possibility of using them in the field of virtual tourism. Digital Technologies, in particular, have been studied for 3D scanning, maintenance, preservation of historical monuments, and submission of historical monuments, and use in the tourism areas.

Key words: Fergana Valley, Cultural Heritage, Numbering, Virtual Tourism, 3D Technology, Crescent, Museums, Historical Museums, Ar / VR.

Kirish. Farg'ona vodiysi O'zbekistonning tarixan eng boy va madaniy jihatdan serqirra hududlaridan biridir. Ushbu mintqa qadim zamonlardan buyon savdo yo'llari kesishgan, hunarmandchilik rivojlangan, ilm-fan va madaniyat gullab-yashnagan makon bo'lib kelgan. Ayniqsa, Marg'ilon, Qo'qon, Andijon va Rishton kabi shaharlar o'zining qadimiy me'moriy obidalari, zargarlik va kulolchilik an'analari bilan mashhurdir. Bu obidalar va tarixiy yodgorliklar faqatgina milliy meros emas, balki butun insoniyat uchun qimmatli madaniy boylikdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi natijasida madaniy merosni saqlash, uni keng ommaga taqdim etish va turizmni rivojlantirishning yangi, innovatsion usullari yuzaga chiqmoqda. Jumladan, tarixiy obektlarni raqamlashtirish va ularni virtual muhitda namoyish etish orqali ularning mavjudligini uzoq muddatga ta'minlash, saqlash va yanada ommalashtirish imkoniyati tug'ilmoqda. Bu esa, jismoniy imkoniyati cheklangan

kishilar, yoshlar, xoriydagi O'zbekiston diasporasi va tarixga qiziquvchi keng auditoriyalar uchun muhim madaniy imkoniyatlarni taqdim etadi.

Farg'ona vodiysida ham madaniy meros obektlarini raqamlashtirishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bir nechta muzeylar, tarixiy maskanlar va hunarmandchilik markazlari raqamli platformalarda o'zining ilk virtual ko'rinishlarini yaratishga kirishgan. Ushbu maqolada aynan shu jarayon – ya'ni, raqamlashtirishning ahamiyati, imkoniyatlari, mavjud muammolari va virtual turizm sohasida olib borilayotgan amaliy harakatlar ilmiy asosda yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli texnologiyalar asosida madaniy merosni saqlash va ommalashtirish g'oyasi global miqyosda dolzarb masalaga aylangan. Shu sababli, ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar diqqatga sazovor. Jahon miqyosida UNESCOning "Digital Heritage" dasturi, ICOMOSning raqamlashtirish bo'yicha tavsiyalari, shuningdek, Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan Europeana loyihasi muhim o'rinni egallaydi. Bu loyihalarda raqamli muzeylar, madaniy obyektlarni 3D formatda saqlash va jamoatchilikka ochiq axborot bazalari yaratish haqida metodik yo'riqnomalar ishlab chiqilgan.

O'zbekiston doirasida esa, Madaniy meros agentligi, Axborot texnologiyalari vazirligi, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti va O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti hamkorligida bir nechta tajriba loyihalari yo'lga qo'yilgan. Xususan, "Raqamli tarixiy meros" loyihasi doirasida bir nechta muzey eksponatlari va arxeologik topilmalar 3D formatda skanerlanib, virtual ko'rgazmalarda namoyish etilgan. Farg'ona vodiysi bo'yicha esa Qo'qon xon saroyi, Marg'ilon ipak muzeyi va Andijon viloyat tarixiy o'lkashunoslik muzeylarida dastlabki raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan.

Ilmiy adabiyotlarda Germaniya (Fraunhofer Institute), Yaponiya (National Museum of Japanese History), Janubiy Koreya (Korean Cultural Heritage Administration) tajribalari asosida raqamli arxiv yaratishning afzalliklari, platformalararo integratsiya, foydalanuvchi tajribasiga asoslangan dizayn va til ko'pchiligi (multilingual interface) muhim omillar sifatida ta'kidlangan. Bu tajribalar Farg'ona vodiysidagi loyihalarga ham texnik va metodik jihatdan moslashtirilmoqda.

O'zbekiston Milliy kutubxonasi, "Oltin meros" jamg'armasi, Nodavlat notijorat tashkilotlari va oliy o'quv yurtlari tomonidan chop etilgan maqolalarda virtual muzeylar nafaqat sayyohlik uchun, balki ta'lim va tarbiya tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rilishi kerakligi e'tirof etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda sifatli ilmiy-tahliliy yondashuv asosida bir nechta metodlar qo'llanildi. Avvalo, Farg'ona vodiysida joylashgan madaniy meros obyektlari bo'yicha mavjud raqamlashtirish ishlari holati o'rganildi. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi, viloyat madaniyat boshqarmalari, muzeylar va tarixiy obidalarni saqlash markazlarining rasmiy hisobotlari, matbuot nashrlari, hamda interaktiv veb-resurslar tahlil qilindi.

Shuningdek, raqamlashtirish jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalar (3D skanerlash, VR/AR tizimlari, GIS xaritalash, QR-kod tizimi) o'rganilib, ularning samaradorligi baholandi. Virtual sayohatlarning foydalanuvchi soni, kontent sifati, interaktivlik darajasi, xorijiy tillarda mavjudligi kabi ko'rsatkichlar asosida qiyosiy tahlil olib borildi. Maqolada shuningdek, kontent tahlili metodi asosida turli virtual muzey platformalari, YouTube kanallari, mobil ilovalar va interaktiv saytlardagi Farg'ona vodiysiga oid tarixiy obyektlar kontenti ko'rib chiqildi.

Muhokamalar. Farg‘ona vodiysida madaniy meros obektlarini raqamlashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar sezilarli darajada ijobiy natijalar bermoqda. Xususan, Qo‘qon xon saroyi, Marg‘ilon ipakchilik markazi, Andijon Bobur muzeyi kabi maskanlar 3D skanerlash texnologiyasi orqali raqamlashtirilgan va ularning ayrimlari allaqachon onlayn ekskursiyalar orqali e‘lon qilinmoqda. Bu, ayniqsa, pandemiya sharoitida muhim rol o‘ynadi.

Raqamlashtirish ishlari bilan bir qatorda, QR-kod tizimi asosida joylarda joylashtirilgan axborotlar orqali ham tashrif buyuruvchilarga interaktiv bilim berish imkoniyati yaratilmoqda. Virtual turizm Farg‘ona vodiysi tarixiy obektlarining global miqyosda tanilishiga xizmat qila boshladi.

Shu bilan birga, mavjud jarayonlarda qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ko‘pgina meros obektlarining texnik pasportlari va ilmiy tavsiflari hali to‘liq tayyor emas. Zamonaviy texnik vositalar (dron, lazer skaner, VR uskunalari) yetishmaydi yoki eskirgan. Ko‘plab virtual kontentlar faqat mahalliy tillarda bo‘lib, xorijiy auditoriyaga moslashtirilmagan. Marketing va xalqaro platformalarda reklama ishlari sust olib borilmoqda. Bu kamchiliklarga qaramay, mintaqada yosh mutaxassislar, AKT talabalari va muzeyshunoslarning ishtirokida yangi texnologiyalar asosida raqamli tarixiy resurslar yaratish ishlari davom etmoqda. Shuningdek, xususiy sektor va xorijiy hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan "Virtual Ferghana" kabi platformalar yordamida yangi turizm shakllari vujudga kelmoqda. Agar bu harakatlar tizimli, moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlansa va xorijiy tajriba chuqur o‘rganilsa, Farg‘ona vodiysi raqamli madaniy meros sohasida mintaqaviy yetakchiga aylanishi mumkin.

Quyidagi jadval Farg‘ona vodiysida raqamlashtirilgan ba‘zi muhim madaniy meros obektlari, ishlatilgan texnologiyalar va natijalarini ko‘rsatadi.

Ob‘ekt nomi	Texnologiya turi	Natijalar / Holati	Qamrov tili
Qo‘qon xon saroyi	3D skanerlash, VR	Virtual ekskursiya yaratildi, veb-sayt orqali kirish mumkin	O‘zbek, Rus, Ingliz
Marg‘ilon ipak muzeyi	Interaktiv QR tizimi	Har bir eksponatga QR-kod joylashtirilgan, onlayn ko‘rgazma	O‘zbek, Ingliz
Andijon Bobur muzeyi	VR/AR, mobil ilova	Mobil ilova orqali virtual ekskursiyalar, o‘quvchilar uchun mos	O‘zbek, Ingliz
Rishton kulolchilik markazi	3D modellash	Hunarmandlik buyumlari onlayn kataloglashtirilgan	O‘zbek
Virtual Ferghana platformasi	Veb-portallar, GIS	Farg‘ona vodiysi bo‘yicha interaktiv xarita va tarixiy obyektlar	O‘zbek, Rus

Xulosa va takliflar. Farg‘ona vodiysi o‘zining boy madaniy merosi, tarixiy obidalari va an‘anaviy hunarmandchilik markazlari bilan nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham e‘tiborga loyiq hudud hisoblanadi. Ushbu boylklarni zamonaviy texnologiyalar orqali raqamlashtirish, ularni saqlash va keng auditoriyaga yetkazish virtual turizmning rivojiga xizmat qilmoqda. Maqolada tahlil etilgan holatlar shuni ko‘rsatadiki, Farg‘ona vodiysida bir nechta muhim obyektlar allaqachon 3D modellashtirilgan, QR-kodlar orqali interaktiv ko‘rinishga keltirilgan va onlayn platformalarda namoyish etilgan. Quyida takliflar berilgan. Har bir tarixiy obyektga QR-kod tizimini keng joriy etish va u orqali foydalanuvchilarga bir necha tilda audio, video va matnli ma‘lumot taqdim etish. Farg‘ona vodiysiga oid virtual muzeylar va onlayn platformalarni yagona raqamli tizimga birlashtirish, ya‘ni "Virtual Ferghana"

platformasini takomillashtirish. Virtual ekskursiyalarni ta'lim tizimi bilan bog'lash, xususan, maktablar va universitetlar uchun didaktik kontent ishlab chiqish. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan mobil laboratoriyalar tashkil etish va ular yordamida chekka hududlardagi tarixiy obektlarni ham raqamlashtirish. Xalqaro grantlar, investorlar va IT kompaniyalar bilan hamkorlik o'rnatish orqali raqamlashtirish jarayonini moliyalashtirish va tezlashtirish.

References:

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
3. Arabboyev, O'lmas. "SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOYIY TAMOYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O'RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O'QITISHNING KREATIV G'OYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.
8. Boltayev, Farhod. "INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 46-49.
9. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O'ktamov. "MATEMATIKANI O'QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
10. Boymurodova, Ozoda. "AXBOROT BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 11-14.
11. Ernazarova, Lola. "WEB-SAHIFANI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 53-55.